

Potentiale aus einem Zusammenschluss des Verfassungsblogs mit weiteren Publishern – ein Modell zur Schätzung monetärer Synergieeffekte¹

Konstantin Gast

Einleitung

Der Verfassungsblog ist eine Diskursplattform, auf der Wissenschaftler*innen aus der Rechtswissenschaft und angrenzenden Disziplinen aktuelle Entwicklungen aus Verfassungsrecht und -politik analysieren und einordnen. Er sieht sich an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und (politischer) Öffentlichkeit. Er nennt sich Verfassungsblog, hat aber schon lange nichts mehr mit dem gemein, was sich noch heute viele unter einem Blog vorstellen: Auf dem Verfassungsblog publizieren eine Vielzahl an Autor*innen (bis Juni 2023 etwa 3.000) und jeder Text durchläuft wenigstens eine interne redaktionelle Begutachtung, wenn nötig ergänzt durch eine externe von einer oder mehr der Associate Editors, die in einzelnen Bereichen des öffentlichen und Verfassungsrechts besondere Expertise vorweisen. Die Veröffentlichungen des Verfassungsblogs teilen sich in vier verschiedene Formate auf: Auf dem Blog erscheinen von Expert*innen verfasste Analysen rechtlicher und rechtspolitischer Fragestellungen mit tagesaktuellem Bezug. Bei den Blog-Symposien stellen Wissenschaftler*innen Thesen aus ihrer Forschung zur Debatte oder ein Thema wird rechtsvergleichend ergründet. Die Blog-Symposien umfassen in der Regel 10-15 Beiträge von verschiedenen Expert*innen auf dem jeweiligen Gebiet. Im Verfassungspod wird – derzeit in unregelmäßigen Abständen – jeweils ein Thema von Verfassungsblog-Redakteur*innen tiefgehend als Podcast aufbereitet, im Editorial verfasst der Gründer und Chefredakteur des Verfassungsblogs wöchentlich eine Kolumne.

In einer anderen Publikation haben wir bereits ermittelt, welche Synergieeffekte sich aus dem Betrieb des Verfassungsblogs und der Veröffentlichung klassischer wissenschaftlicher Formate (Journals / Bücher) ergeben.² Ziel dieser Analyse ist es, mögliche monetäre Synergien zu erkunden, die sich aus der Bündelung von Arbeiten und Kosten mehrerer Wissenschaftlicher Blogs mit Redaktion (im Folgenden: Publisher) und Diamond Open Access³ wie dem Verfassungsblog, genannt Qualitätsgesicherte Multi-Author-Blogs (QMABs), sowie einem damit einhergehenden größerem Produktportfolio, ergeben können. Ausgehend von einer gegebenen Budgetplanung des Verfassungsblogs für das Jahr 2023 sind für diese Analyse verschiedene Variablen relevant, welche unter bestimmten Bedingungen zu monetären Synergieeffekten – einfach gesagt unterm Strich mehr Geld – durch einen Zusammenschluss führen können. Diese Variablen sind:

- a. die Anzahl der Publisher mit dem sich der Verfassungsblog zusammenschließt (im Folgenden 1 bis 3);

1 Diese Publikation wurde im Rahmen des Fördervorhabens 16TOA045 mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung erarbeitet und im Open Access bereitgestellt.

2 Vgl. Gast (2023), Vergleichende Analyse der Publikationskosten beim qualitätsgesicherten Multi-Author-Blog und Verlagen, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7991752>.

3 Als Diamond Open Access werden Publikationen bezeichnet, wenn sie ohne Gebühren für Autor*innen und Leser*innen veröffentlicht werden.

- b. die Veränderung⁴ der Kosten durch den Zusammenschluss (im Folgenden zwei verschiedene Szenarien);
- c. die Veränderung der konsortialen Einnahmen durch den Zusammenschluss, welche durch die Anzahl der Institutionen und den jährlichen Beitrag determiniert werden;
- d. die Kosten, die jeder weitere Publisher vor dem Zusammenschluss für Verwaltungstätigkeiten aufgewendet hat und durch den Zusammenschluss zusammengelegt werden können (unbekannt).

Da die Budgetplanung des Verfassungsblog als fix angenommen wird und die Kostenstruktur der weiteren Publisher (d.) nicht bekannt ist, zielt dieser Beitrag darauf ab Schwellenwerte zu identifizieren unter welchen Umständen der Variablen a., b. und c. zu positiven Synergieeffekten führen. Anders ausgedrückt: für Beispielskombinationen aus a., b. und c., welchen Wert muss e. haben, um zu positiven monetären Synergieeffekten zu führen. Dies dient dazu, dass der Verfassungsblog beim Zusammenschluss mit 1 bis 3 weiteren Publishern, deren Kostenstruktur erfragen kann, um so einzuschätzen zu können unter welchen Bedingungen der Kosten (b.) und Einkommensveränderung (c.) sich ein Zusammenschluss finanziell für alle lohnt.

Hintergrund der Untersuchung ist die **gegenwärtige Kostenstruktur des Verfassungsblogs** (Stand Mai 2023). Eine Arbeitsstunde kostet den Verfassungsblog im Durchschnitt 52 €. Tabelle 1 zeigt die Berechnung des Kostensatzes für eine geleistete Arbeitsstunde im operativen Geschäft des Verfassungsblogs unter Einbeziehung aller Gemeinkosten. Die Berechnung beruht auf Plandaten für das Budget des Wirtschaftsjahres 2023. Demnach erwartet der Verfassungsblog Gesamtkosten von knapp 400.000 €, wobei knapp 250.000 € (zwei Drittel) auf Kosten in Assoziation mit der operativen Tätigkeit und immerhin knapp 150.000 € (ein Drittel) auf Gemeinkosten entfallen. Von den Gemeinkosten wiederum entfällt der weitaus größte Anteil auf Lohnkosten im Zusammenhang mit der Geschäftsführung und der Organisation des Betriebs. Zum Teil handelt es sich dabei um Kosten, die skalierbar sind, also für den einzelnen Betrieb günstiger werden können, wenn die Arbeit für mehrere Betriebe ausgeführt wird und die Kosten so umgelegt werden können. Diese die Gemeinkosten sind Gegenstand dieser Analyse von monetären Synergieeffekten.

Tabelle 1: Kostensatz basierend auf Budgetplanung des Verfassungsblogs für 2023

	Gesamtarbeit	Operative Arbeit	Gemeine Arbeit
Kosten	397.618 €	247.662 €	149.956 €
Arbeitszeit in Stunden	11.006	7.613	3.393
Anteil an Gesamtarbeit (Stunden)	100 %	69,17 %	30,83 %
Anteil an Gesamtarbeit (Kosten)	100 %	62,29 %	37,71 %
Kosten pro Stunde	36,13 €	32,53 €	44,20 €
Kosten pro operative Arbeitsstunde mit Gemeinkostenanteil = Gesamtkosten des Verfassungsblogs / Operative Arbeitszeit		52,23 €	

Die Analyse strukturiert sich wie folgt. Zunächst wird das Modell, auf dem diese Analyse beruht erläutert und anschließend werden im Kapitel „Kosten des Verfassungsblogs ohne Zusammenschluss“ die gegenwärtigen Personalkosten des Verfassungsblogs sowie die durch

⁴ Veränderungen beziehen sich immer auf den Unterschied zur Budgetplanung des Verfassungsblog für das Jahr 2023.

einen Zusammenschluss gemeinsam zu tragenden Kosten beschrieben. Daraufhin folgend werden die zu erwartenden (Mehr-)Einnahmen hergeleitet, die durch eine Konsortialfinanzierung nach einem Zusammenschluss möglich sind. Abschließend wird erläutert, wie unter verschiedenen Annahmen sich durch die gemeinsame Kostenübernahme monetäre Synergieeffekte realisieren lassen.

Modell

Diesem Beitrag liegt folgendes Modell zugrunde: Durch einen Zusammenschluss des Verfassungsblogs mit weiteren Publishern sollen Gemeinkosten durch den Beitrag eines jeden Publishers finanziert werden. Die Gemeinkosten sind zum einen Lohnkosten und zum anderen Kosten für den allgemeinen Betrieb des QMABs für bspw. Steuerberatung, Hosting, Raummieten, Aufträge an Dritte, Anschaffung von Equipment und Büromaterial etc.

Zur Quantifizierung von monetären Synergieeffekten wird die Budgetplanung des Verfassungsblogs für das Geschäftsjahr 2023 ohne Zusammenschluss mit einem möglichen Zusammenschluss mit anderen Publishern verglichen. Der monetäre *Synergieeffekt* des Zusammenschlusses ist formal definiert als die Differenz zwischen *Mehreinnahmen* und *Mehrkosten* für den Verfassungsblog und die weiteren Publisher plus die Summe der zusammenlegbaren Gemeinkosten aller weiteren Publisher vor dem Zusammenschluss (Σ *Kosten vor Zusammenschluss*). Gegenstand der Analyse sind nicht alle Gemeinkosten, sondern lediglich solche, die alle QMABs auch gemeinschaftlich nutzen. Dazu zählen die Personalkosten für die Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Controlling sowie Kosten für IT (Hosting und Aufträge) und Leistungen des Steuerbüros (Jahresabschluss, Finanzbuchhaltung, Personalbuchhaltung und steuerrechtliche Fragestellungen), nicht jedoch bspw. Miete oder Reisekosten.⁵ Somit bezieht sich der monetäre Synergieeffekt auf die Veränderung von Mehreinnahmen und Mehrkosten (im Vergleich zur Budgetplanung des Verfassungsblogs 2023, vgl. Tabelle 2) in Relation zu den Kostenstruktur der weiteren Publishern. Die folgende Formel fasst dies zusammen.

$$\text{Synergieeffekt} = (\text{Mehreinnahmen} - \text{Mehrkosten}) + \sum \text{KostenvorZusammenschluss}$$

Es ergeben sich in der gegenwärtigen Budgetplanung 2023 des Verfassungsblogs die in Tabelle 2 aufgeführten Kosten.

Tabelle 2: Zu teilende Gemeinkosten; Verfassungsblogs Budgetplanung 2023

	Kosten	Stellenumfang
Gehalt Geschäftsführung	47.772 €	0,75 FTE ⁶
Gehalt Öffentlichkeitsarbeit	31.848 €	0,5 FTE
Gehalt Controlling	31.848 €	0,5 FTE
Kosten für Steuerberatung	11.670 €	
IT-Kosten (Hosting & Aufträge)	7.560 €	
Summe der teilbaren Gemeinkosten	130.698 €	

⁵ Zwar können Mietkosten langfristig auch geteilt werden, es kommt jedoch auf den Einzelfall an. Sollten weitere Einsparungen durch einen Zusammenschluss möglich sein, so markiert dieser Beitrag lediglich eine untere Schätzung von positiven monetären Synergieeffekten.

⁶ Vollzeitäquivalent (full time equivalent).

Die Differenz zwischen der Summe der teilbaren Gemeinkosten in Tabelle 2 von 130.068 € und der Summe der Gemeinkosten in Tabelle 1 von 149.956 € machen die für 2023 budgetierten übrigen Kosten des Verfassungsblogs aus, die nicht dem operativen Geschäft zugeordnet werden.

Es wird ein Modell zugrunde gelegt, in dem die Gemeinkosten durch Beiträge der einzelnen QMABs zu zahlen sind. Andere Modelle sind natürlich denkbar. Das hier Gewählte veranschaulicht die jeweiligen Einsparungen der einzelnen QMABs. Das Modell beruht primär auf Annahmen, die auf Soll-Zahlen des Verfassungsblogs basieren. Das hat den Grund, dass die uns bekannten Wissenschaftsblogs auf ehrenamtlicher Arbeit basieren, institutionell angebunden sind und ihre Kosten in der Regel nicht systematisch ermitteln. Insofern waren keine Vergleichszahlen verfügbar.⁷ Das Modell soll lediglich veranschaulichen, durch welche Konstellationen sich positive Synergieeffekte in Budgetschätzungen ergeben können. Dabei werden die monetären Synergieeffekte ganzheitlich betrachtet; d.h. ob ein Zusammenschluss in Summe einen positiven monetären Effekt hervorbringt. Es ist daher zu vernachlässigen, ob es für einen einzelnen Publisher zunächst negative monetäre Konsequenzen hätte, da dieser – bei einem positiven Gesamtsynergieeffekt – durch Umlagen zwischen den Publishern auch von den positiven Effekten ausreichend profitieren kann (s. für Details unten Kapitel „Positive und negative monetäre Synergieeffekte“).

Kosten des Verfassungsblogs ohne Zusammenschluss

Zum Betrieb des Verfassungsblogs sind momentan 5,5 FTEs notwendig. Dabei besteht die Redaktion des Blogs aus 2 FTEs in Form von 4 examinierten Jurist*innen. 1 FTE ist zuständig für Symposien und 0,25 FTEs für den Podcast. 0,5 FTEs entfallen auf das wöchentliche Editorial. Zur geschäftlichen Führung und Verwaltung des Verfassungsblogs sind 1,75 FTEs notwendig. Die Geschäftsführung im engeren Sinne umfasst 0,75 FTEs. Die Geschäftsführung wird unterstützt durch 0,5 FTEs im Bereich Controlling und Finanzplanung. Zusätzlich sind 0,5 FTEs notwendig für Öffentlichkeitsarbeit und Akquise von Anzeigen. Somit entfallen gegenwärtig 3,75 FTEs auf den operativen Betrieb des Verfassungsblogs, d.h. Blog, Symposien, Podcast und Editorial, und 1,75 FTEs auf die Verwaltung.

Jede Person, die beim Verfassungsblog arbeitet, wird in Anlehnung an TVöD 13 vergütet. Somit ergibt sich für jede FTE ein Arbeitgeber-Brutto von gut 64.000 € jährlich. Tabelle 3 fasst die Personalkosten entsprechend der Bereiche und den notwendigen FTEs zusammen.

⁷ Eine Ausnahme, jedoch kein QMAB, bildet Language Science Press, welche ihr Businessmodell für Buchpublikationen für die Jahre 2016 bis 2020 veröffentlichten (Nordhoff (2018), Language Science Press business model, <https://zenodo.org/record/1286972#.ZE7FRc7P25e>). Dabei entfallen nach eigener Berechnung jährlich ca. 91.000 € (46 % der Kosten) auf Gemeinkosten (vgl. dazu Appendix B des Businessmodells).

Tabelle 3: Personalkosten (in Anlehnung an TV-ÖD 13)

	Stellenumfang in FTE	AG-Brutto / Jahr
Blog	2,00	129.446 €
Blog-Symposien	1,00	64.723 €
Verfassungspod	0,25	16.181 €
Editorial	0,50	32.362 €
Verwaltung	1,75	113.265 €
Gesamt	5,50	355.977 €

Für den Betrieb des Verfassungsblogs fallen neben Personalkosten auch weitere Fixkosten an. Gegenstand dieser Analyse sollen jedoch nicht alle diese sein, sondern sich auf jene beschränken, die durch eine mögliche Zusammenlegung mit anderen Publishern geteilt werden könnten. Dazu zählen insbesondere Kosten für Steuerberatung und IT. Beim Verfassungsblog machen diese momentan insgesamt knapp 20.000 €⁸ jährlich aus (Steuerberatung: 11.670 €, IT: 7.560 €).

Fraglich ist nun, welche Kostensteigerungen durch einen Zusammenschluss mit anderen Publishern zu erwarten ist. Da es keine Erkenntnisse in der Literatur zu möglichen Kostensteigerungen oder Effizienzgewinnen durch den Zusammenschluss, welche dem zu dieser Analyse zugrunde liegende Sachverhalt entspricht,⁹ oder welche über eine Anleitung zur Berechnung von Skaleneffekten ex-post¹⁰ oder eine oberflächlich/nicht-quantifiziert¹¹ Beschreibung hinausgehen, gibt, werden im folgenden verschiedene Szenarios angenommen und abschließend zusammengefasst (s. dazu Tabelle 4 und Tabelle 5).

Zum einen geht **Szenario K1** (Tabelle 4) davon aus, dass die Tätigkeit der Geschäftsführung, der Öffentlichkeitsarbeit, sowie Controlling sukzessive auf 1 FTE ansteigen. Dies wird angenommen, da durch einen Zusammenschluss die Aufgaben in Assoziation mit diesen drei Positionen umfangreicher werden und somit mehr Stunden zur Erledigung benötigt werden. Gleichzeitig erscheint es zunächst nicht sinnvoll, dass mehr als eine Person jeweils für Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Controlling zuständig ist, weil neben positiven Synergieeffekten auch negative Effekte durch notwendigen Abstimmungsbedarf entstehen.¹² Damit wird hier eine Kostensteigerung der Personalkosten von maximal auf jeweils 1 FTE angenommen. Die Analyse negativer Synergieeffekte durch einen zu großen Zusammenschluss

8 Alle Kosten sind in Nettobeträgen.

9 Zum Zusammenschluss von Berufsgenossenschaften schätzen Kaul/Haag (2007), Einsparpotentiale bei Verfahrens- und Verwaltungskosten durch die Fusion von gewerblichen Berufsgenossenschaften, *Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft* (96), S. 171-196, ein Einsparpotential von 10 %; ähnlich Kaul, Pfeifer, Schieler und Witte (2013), Skaleneffekte bei Verwaltungs- und Verfahrenskosten der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand, *Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen*, 36(4), S. 271-284.

10 Binder (2022), *Schnelleinstieg Controlling*, 7. Auflage, Haufe-Lexware, Freiburg.

11 Mayerhofer (1999), *Betriebswirtschaftliche Effekte der Fusion von Großunternehmen*, Hans Böckler Stiftung Düsseldorf, S. 23 ff.

12 Selbstverständlich sind auch positive Effekte durch das Zusammenarbeiten von mehreren Personen in einem Bereich wie der Geschäftsführung oder Öffentlichkeitsarbeit bspw. durch den Austausch von Ideen oder die Vertretung in Zeiten von Urlaub/Krankheit möglich. Da gegenwärtig jedoch bei einem Zusammenschluss des Verfassungsblog mit 1 bis 3 weiteren Publishern ein Stellenerweiterung der Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Controlling jeweils auf max. 1 FTE angestrebt wird, dient dies auch als Grundlage für diese Analyse.

von bspw. 10 Publishern soll daher von dieser Analyse nicht beachtet werden. Eine Analyse eines größeren Zusammenschlusses und ggf. Teilung von Aufgaben jeweils der Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit und Controlling von mehr als einer Person, sollte demnach bei einem geplanten Zusammenschluss von entsprechendem Umfang konkret analysiert werden. Dazu sind insbesondere mehr Informationen zu den anderen Publishern (neben dem Verfassungsblog) ex ante notwendig.

Bei einem Zusammenschluss mit 10 oder gar 100 Publishern sind Änderungen in einem deutlich anderen Umfang zu erwarten im Vergleich zu einem in dieser Analyse beschriebenen Zusammenschluss von 1 bis 3 weiteren Publishern. Zudem ist aus praktischen Gründen zunächst ein Zusammenschluss des Verfassungsblogs mit 1 bis 3 weiteren Publishern angestrebt. Nichtsdestotrotz wäre eine Analyse von Synergieeffekten für einen Zusammenschluss von 10 bis 100 Publishern ggf. durchaus bereichernd und bietet Raum für weitere Forschung.

Tabelle 4: Szenario K1 (Kostensteigerung für Steuerberatung und IT-Kosten um 25 % je weiterer Publisher) – Kostensteigerung bei Zusammenschluss des Verfassungsblogs mit ein bis drei weiteren Publishern im Vergleich zu gegenwärtigen Budgetplanung des Verfassungsblogs für 2023

	Budget VB 2023		Zusammenschluss mit					
			1 Publisher		2 Publisher		3 Publisher	
Gehalt Geschäftsführung	48.542 €	0,75 FTE	64.725 €	1 FTE	64.725 €	1 FTE	64.725 €	1 FTE
Gehalt Öffentlichkeitsarbeit	32.362 €	0,5 FTE	48.542 €	0,75 FTE	48.542 €	1 FTE	48.542 €	1 FTE
Gehalt Controlling	32.362 €	0,5 FTE	48.542 €	0,75 FTE	48.542 €	1 FTE	48.542 €	1 FTE
Kosten für Steuerberatung	11.670 €		14.588 €	IST + 25 %	17.505 €	IST + 50 %	20.425 €	IST + 75 %
IT-Kosten (Hosting & Aufträge)	7.560 €		9.450 €	IST + 25 %	11.340 €	IST + 50 %	13.230 €	IST + 75 %
Gesamtkosten	132.495 €		185.845 €		190.653 €		195.460 €	
Mehrkosten im Vergleich zu Budget VB 2023	0 €		53.350 €		58.157 €		62.965 €	

Tabelle 5: Szenario K2 (Kostensteigerung für Steuerberatung und IT-Kosten um 90 % je weiterer Publisher) – Kostensteigerung bei Zusammenschluss des Verfassungsblogs mit ein bis drei weiteren Publishern im Vergleich zu gegenwärtigen Budgetplanung des Verfassungsblogs für 2023

	Budget VB 2023		Zusammenschluss mit					
			1 Publisher		2 Publisher		3 Publisher	
Gehalt Geschäftsführung	48.542 €	0,75 FTE	64.725 €	1 FTE	64.725 €	1 FTE	64.725 €	1 FTE
Gehalt Öffentlichkeitsarbeit	32.362 €	0,5 FTE	48.542 €	0,75 FTE	48.542 €	1 FTE	48.542 €	1 FTE
Gehalt Controlling	32.362 €	0,5 FTE	48.542 €	0,75 FTE	48.542 €	1 FTE	48.542 €	1 FTE
Kosten für Steuerberatung	11.670 €		22.173 €	IST + 90 %	32.676 €	IST + 180 %	43.179 €	IST + 270 %
IT-Kosten (Hosting & Aufträge)	7.560 €		14.364 €	IST + 90 %	21.168 €	IST + 180 %	27.972 €	IST + 270 %
Gesamtkosten	132.495 €		198.345 €		215.652 €		232.959 €	
Mehrkosten im Vergleich zu Budget VB 2023	0 €		65.849 €		83.156 €		100.463 €	

Zum anderen geht Szenario K1 von einer Kostensteigerung der Steuerberatung und IT jeweils um plus 25 % je weiterer Publisher im Vergleich zur Budgetplanung des Verfassungsblogs für 2023 aus. Dies ist eine sehr ambitionierte Annahme, welche anders ausgedrückt eine Kosteneinsparung von 75 % durch den Zusammenschluss entspricht. Die Kostensteigerung der Steuerberatung und IT im Vergleich zur Budgetplanung des Verfassungsblogs für 2023 ist nur sehr schwer vorzunehmen, ohne die Kostenstruktur des weiteren Publisher zu kennen. Daher soll hier durch zwei Szenarien ein Spektrum an Kostensteigerungen aufgemacht werden.

Szenario K2 (Tabelle 5) basiert auf der Annahme, dass wie auch in K1 die Personalkosten sukzessive auf 1 FTE ansteigen. Jedoch steigen die Kosten für Steuerberatung und IT in deutlich größerem Umfang: Je weiterer Publisher steigen die Kosten hierfür um 90 % im

Vergleich zur Budgetplanung des Verfassungsblogs 2023. Anders gesagt entsteht durch den Zusammenschluss eine Einsparung von lediglich 10 % (im Vergleich dazu 75 % in Szenario K1).

Warum die Annahme von 25 % bzw. 90 %? Es wären zwei Extreme denkbar: Entweder werden durch den Zusammenschluss mit weiteren Publishern keine Kosten bei Steuerberatung und IT eingespart. Dies entspräche eine Kostensteigerung um 100 % je weiterem Publisher (d.h. Verdopplung der Kosten bei einem weiteren Publisher, Verdreifachung bei zweien und Vervierfachung bei dreien). Oder trotz eines Zusammenschlusses bleiben die Kosten konstant (d.h. Kostensteigerung um 0 %). Beide Extreme sind wenig interessant, um analysiert zu werden. Die Kostensteigerung um 100 % negiert Synergieeffekte auf Kostenseite, sodass die Annahme, dass jeder Publisher alle seine Kosten trägt und lediglich Mehreinnahmen aufgeteilt werden, zu präferieren wäre. Was ein valides Vorgehen wäre, aber keinen Zusammenschluss von Strukturen erfordert, sondern vielmehr einem koordinierten Fundraising entspräche. Somit bilden die Szenarien K1 (Kostensteigerung um 25 %) und K2 (Kostensteigerung um 90 %) den Raum der zu erwartenden Kostensteigerungen, für die sich eine ausführliche Analyse lohnt.

In K1 entstehen so **prognostizierten Mehrkosten**, definiert als die Differenz der Summe der prognostizierten umlegbaren Gemeinkosten nach Zusammenschluss zu den für 2023 budgetierten umlegbaren Gemeinkosten des Verfassungsblogs – von gut 53.000 € durch den Zusammenschluss mit einem weiteren Publisher. Durch den Zusammenschluss mit 2 oder 3 weiteren Publishern erhöhen sich die Mehrkosten auf entsprechend 58.000 € oder knapp 63.000 €.

Im Vergleich zu K1 ist K2 mit Mehrkosten von knapp 66.000 € bereits bei einem Zusammenschluss des Verfassungsblogs mit 1 weiteren Publisher assoziiert. Die prognostizierten Mehrkosten beim Zusammenschluss mit insgesamt 2 oder 3 weiteren Publishern gehen mit knapp 83.000 € bzw. gut 100.000 € einher.

Die prognostizierten zu teilenden Gemeinkosten von gut 185.000 € bis 230.000 € müssen von allen Publishern (dem Verfassungsblog und den weiteren 1 bis 3 Publishern) getragen werden. Bevor diese jedoch auf die Publisher aufgeteilt werden, werden diese Kosten im nächsten Abschnitt zunächst um die zu erwartende Mehreinnahmen durch eine Konsortialfinanzierung gemindert.

Zu erwartende (Mehr)Einnahmen durch Konsortialfinanzierung

Ein signifikanter Teil der Einnahmen des Verfassungsblogs ist seit 2022 die Konsortialfinanzierung durch Staats- und Universitätsbibliotheken (im Folgenden: Institutionen¹³). Im Jahr 2023 unterstützen so 25 Institutionen den Verfassungsblog mit jeweils 1.500 – 3.000 € pro Jahr, sowie ein Landeskonsortium mit einer Beteiligung von 16 Einrichtungen und insgesamt 10.000 € jährlich (vgl. Tabelle 6). Die Einnahmen von insgesamt 82.000 € brutto¹⁴ haben das Potential, durch einen Zusammenschluss des Verfassungsblogs mit

13 Um genau zu sein: Es beteiligen sich auch ein Fachinformationsdienst sowie die Bibliothek des Deutschen Bundestags.

14 Die anfängliche Konsortialfinanzierung des Verfassungsblogs wurde durch Knowledge Unlatched (KU) koordiniert. KU erhielt je Vermittlung eine anteilige Kommission. Zur Vereinfachung ist die an KU zu zahlende Kommission hier nicht berücksichtigt.

anderen Publishern zu steigen.¹⁵ Zwei Effekte sind hier kumulativ oder alternativ denkbar. Effekt 1: die *Anzahl* der unterstützenden Institutionen könnte steigen, da eine generelle Unterstützung des Bündels attraktiver erscheint. Zum anderen könnte der *Beitrag je Institution* steigen, da schlicht mehrere Publisher so unterstützt werden (Effekt 2). Gegenwärtig ist ein Förderungsbetrag von 3.000 € je Institution intendiert.¹⁶ Aus Gründen der Einfachheit soll sich die Analyse im Folgenden auf die Veränderung der finanziellen Förderung von Institutionen fokussieren, welche den Verfassungsblog in 2023 mit 3.000 € unterstützen, da bei den Förderern von 1.500 € bzw. 10.000 € nicht linear im gleichen Umfang wie die anderen Institutionen ein Anstieg angenommen werden kann.

Tabelle 6: Konsortialfinanzierung des Verfassungslogs in 2023

Anzahl der Institutionen in 2023	Beitrag je Institution	Summe
2	1.500 €	3.000 €
23 ¹⁷	3.000 €	69.000 €
1	10.000 €	10.000 €
Summe		82.000 €

Tabelle 7 fasst die oben beschriebenen Effekte 1 (hellgrau) und 2 (dunkelgrau) beispielhaft zusammen. Die berechneten Mehreinnahmen – im Vergleich zur Konsortialfinanzierung des Verfassungsblogs in 2023 ohne Zusammenschluss – pro Jahr bewegen sich zwischen 3.000 €, (einer weiteren Institution bei gleichem Beitrag pro Institution) und 189.000 € (20 weiteren Institutionen und einem Beitrag von 6.000 € pro Institution). Die Mehreinnahmen berechnen sich wie folgt:

$$\text{Mehreinnahmen} = \text{Zusätzliche Institutionen} * \text{Beitrag} + [(\text{Beitrag} - 3000 \text{ €}) * 23]$$

Für jede zusätzliche Institution steigen die Einnahmen um den Beitrag je Institution. Zusätzlich steigen die Einnahmen um die Differenz des Beitrags zum bisherigen Beitrag i.H.v. 3.000 € mal die bisherigen Institutionen (23).

15 Das Potential der Mehreinnahmen ist sehr restriktiv zu betrachten, da nur sehr schwer einzuschätzen ist, inwieweit tatsächlich noch mehr Institutionen sich einer Konsortialfinanzierung anschließen. Gleichzeitig kann es auch sein, dass sich auch ohne einen Zusammenschluss mit weiteren Publishern weitere Institutionen einer konsortialen Finanzierung des Verfassungsblogs anschließen. Bislang unterstützen bspw. nur wenige Institutionen aus dem Ausland den Verfassungsblog, obgleich gut 40 % der Leser*innen und im vergleichbaren Umfang Autor*innen im Ausland Beiträge lesen bzw. verfassen.

16 Zwei Institutionen zahlen einen reduzierten Betrag von 1.500 €, da es sich um kleinere Einrichtungen handelt.

17 Eine Institution hat ihre Finanzierungszusage nach der Übernahme von KU durch Wiley zurückgenommen, die Zahlung des zugesagten Betrags wurde aber von KU übernommen.

Tabelle 7: Mögliche zusätzliche konsortiale Einnahmen durch Zusammenschluss mit weiteren Publishern im Vergleich zu Konsortialfinanzierung des Verfassungsblogs 2023

Beitrag je Institution	Zusätzliche Institutionen im Vergleich zu IST VB 2023				
	1	5	10	15	20
3.000 €	3.000 €	15.000 €	30.000 €	45.000 €	60.000 €
3.500 €	15.000 €	29.000 €	46.500 €	64.000 €	81.500 €
4.000 €	27.000 €	43.000 €	63.000 €	83.000 €	103.000 €
4.500 €	39.000 €	57.000 €	79.500 €	102.000 €	124.500 €
5.000 €	51.000 €	71.000 €	96.000 €	121.000 €	146.000 €
5.500 €	63.000 €	85.000 €	112.500 €	140.000 €	167.500 €
6.000 €	75.000 €	99.000 €	129.000 €	159.000 €	189.000 €

Abbildung 1 fasst die Mehreinnahmen abhängig von der Anzahl der zusätzlichen Institutionen und des Beitrags pro Institution zusammen. Sollte beispielsweise durch den Zusammenschluss ein neues Bündel so viel attraktiver sein, dass zum einen statt 26 (vgl. Tabelle 6) nunmehr 31 und somit 5 weitere Institutionen die zusammengeschlossenen Publisher finanzieren und die statt zu je 3.000 € zu 3.500 €, so ergeben sich konsortiale Mehreinnahmen von 29.000 €.

Alternativ könnte ein Bündel bspw. entweder lediglich eine zusätzliche Institution gewinnen, dafür aber den Beitrag pro Institution deutlich auf 5.000 € erhöhen, wodurch ein vergleichbarer Effekt i.H.v. 27.000 € erzielt würde. Wären durch einen Zusammenschluss sowohl deutlich mehr Institutionen zu gewinnen, bspw. 10, als auch ein Beitrag von bspw. 6.000 € pro Institution zu erreichen, was einer Verdopplung des bisherigen Beitrags entspräche, so könnten Mehreinnahmen von 129.000 € durch den Zusammenschluss erzielt werden.

Abbildung 1: Mögliche zusätzlich konsortiale Einnahmen durch Zusammenschluss mit weiteren Publishern im Vergleich zu Konsortialfinanzierung des Verfassungsblogs 2023

Abbildung 1 ermöglicht es zudem von der Mehreinnahmenseite her die Frage zu beantworten, unter welchen Bedingungen eine bestimmte Summe an Mehreinnahmen erwartet werden kann. Wie muss sich die Konsortialfinanzierung verändern, um bspw. 60.000 € an Mehreinnahmen zu erzielen? Das kann aus Abbildung 1 abgelesen werden, indem der

horizontalen Line der 60.000 € gefolgt und geschaut wird, wo diese die Graphen schneidet. In diesem Beispiel wäre es erstens bei 5.000 € pro Institution und 2 bis 3 weitere Institutionen, zweitens bei 4.000 € pro Institution und 10 weiteren Institutionen, sowie drittens bei 3.500 € pro Institution und 15 weiteren Institutionen.

Synergieeffekte

Wie bereits (S. 3) erläutert ist der monetäre Synergieeffekt des Zusammenschlusses durch folgende Formel beschreibbar:

$$\text{Synergieeffekt} = (\text{Mehreinnahmen} - \text{Mehrkosten}) + \sum \text{KostenvorZusammenschluss}$$

Somit sind sie als Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten plus die Summe der zusammenlegbaren Kosten aller weiteren Publisher vor dem Zusammenschluss definiert. Der monetäre Synergieeffekt beruht also auf der Veränderung von Mehreinnahmen und Mehrkosten (im Vergleich zur Budgetplanung des Verfassungsblogs 2023) unter Bezugnahme auf die Kostenstruktur der weiteren Publisher. Der monetäre Synergieeffekt ist als Gesamtsynergieeffekt zu verstehen. Sollte einem Publisher ein negativer monetärer Synergieeffekt entstehen,¹⁸ so kann durch interne Zahlungen von Umlagen dieser so ausgeglichen werden, dass jeder Publisher nach dem Zusammenschluss bessergestellt ist.

Um nun von den möglichen Veränderungen aus Einnahmen- und Ausgabenseite monetäre Synergieeffekte durch einen Zusammenschluss des Verfassungsblogs mit 1 bis 3 weiteren Publishern zu schließen, wird im Folgenden die Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten für verschiedene Annahmen gebildet und in Abbildung 2 und Tabelle 8 veranschaulicht. Beide Illustrationen zeigen, ab wann die Mehreinnahmen die Mehrkosten überschreiten. Dabei visualisiert Abbildung 2 die Werte aus Tabelle 8.

18 Der monetäre Synergieeffekt eines jeden weiteren Publishers ist definiert als die Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten geteilt durch die Anzahl an weiteren Publishern plus die zusammenlegbaren Kosten des jeweiligen Publishers vor Zusammenschluss. Zusammengefasst als Formel:

$$\text{Synergieeffekt}_{\text{einzel}} = \frac{\text{Mehreinnahmen} - \text{Mehrkosten}}{\text{Anzahl an weiteren Publishern}} + \text{KostenvorZusammenschluss}$$

Ein solcher Synergieeffekt ist dann negativ, wenn die Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten geteilt durch die Anzahl an weiteren Publishern negativ ist und dessen Betrag kleiner ist als die zusammenlegbaren Kosten des jeweiligen Publishers vor Zusammenschluss.

Tabelle 8: Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten (verschiedene Szenarien K1 bzw. K2; ein bis drei Publisher; Veränderung der Anzahl der Institutionen sowie Beitrag pro Institution)

		K1					K2				
		Zusätzliche Institutionen im Vergleich zu IST VB 2023					Zusätzliche Institutionen im Vergleich zu IST VB 2023				
		1	5	10	15	20	1	5	10	15	20
Zusammen schluss mit einem weiteren Publishern	Beitrag je Institution										
	5.500 €	- 58.350 €	- 24.350 €	- 6.850 €	10.650 €	28.150 €	- 50.849 €	- 56.849 €	- 19.549 €	- 1.849 €	15.651 €
	4.000 €	- 26.350 €	- 10.350 €	9.650 €	29.650 €	49.650 €	- 38.849 €	- 22.849 €	- 2.849 €	17.151 €	37.151 €
	5.000 €	- 2.350 €	17.650 €	42.650 €	67.650 €	92.650 €	- 14.849 €	5.151 €	30.151 €	55.151 €	80.151 €
	6.000 €	21.650 €	45.650 €	75.650 €	105.650 €	155.650 €	9.151 €	55.151 €	65.151 €	95.151 €	125.151 €
mit zwei weiteren Publishern	5.500 €	- 45.157 €	- 29.157 €	- 11.657 €	5.845 €	23.345 €	- 68.156 €	- 54.156 €	- 36.656 €	- 19.156 €	- 1.656 €
	4.000 €	- 51.157 €	- 15.157 €	4.845 €	24.845 €	44.845 €	- 56.156 €	- 40.156 €	- 20.156 €	156 €	19.844 €
	5.000 €	- 7.157 €	12.845 €	37.845 €	62.845 €	87.845 €	- 32.156 €	- 12.156 €	12.844 €	37.844 €	62.844 €
	6.000 €	16.845 €	40.845 €	70.845 €	100.845 €	150.845 €	- 8.156 €	15.844 €	45.844 €	75.844 €	105.844 €
mit drei weiteren Publishern	5.500 €	- 47.965 €	- 35.965 €	- 16.465 €	1.055 €	18.555 €	- 85.465 €	- 71.465 €	- 53.965 €	- 36.465 €	- 18.965 €
	4.000 €	- 55.965 €	- 19.965 €	35 €	20.055 €	40.055 €	- 75.465 €	- 57.465 €	- 37.465 €	- 17.465 €	2.557 €
	5.000 €	- 11.965 €	8.055 €	33.055 €	58.055 €	83.055 €	- 49.465 €	- 29.465 €	- 4.465 €	20.557 €	45.557 €
	6.000 €	12.055 €	36.055 €	66.055 €	96.055 €	126.055 €	- 25.465 €	- 1.465 €	28.557 €	58.557 €	88.557 €

Abbildung 2: Mehreinnahmen minus Mehrkosten (verschiedene Szenarien K1 bzw. K2; ein bis drei Publisher); y-Achse zeigt Anzahl der zusätzlichen Institutionen; jede Farbe steht für einen unterschiedlichen Beitrag pro Institution (3.500 € bis 6.000 €)

In Tabelle 8 werden vier oben besprochenen Faktoren verändert, um zu zeigen, unter welchen Bedingungen ein Zusammenschluss mit einer positiven Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten assoziiert ist.

Auf der **Mehrkostenseite** wird zwischen Szenario K1 und K2 unterschieden. Wie oben (S. 10) erläutert, ist der Unterschied zwischen diesen beiden Szenarien, dass in K1 die Kosten für Steuerberatung und IT um 25 % (im Vergleich zu den für den Verfassungsblog budgetierten Kosten in 2023), und in K2 um 90 % steigen. Die Werte in Spalte K1 basieren auf Szenario K1 und die Werte in Spalte K2 auf Szenario K2. Zudem beeinflusst die Anzahl der Publisher, mit

dem sich der Verfassungsblog zusammenschließt, die Mehrkosten, sodass ganz links in Tabelle 8 in die drei Möglichkeiten eines Zusammenschlusses mit einem, zwei oder drei weiteren Publishern unterschieden wird.

In Bezug auf **Mehreinnahmen** wird sowohl der oben erwähnte Effekt 1 (zusätzliche Institutionen im Vergleich zur gegenwärtigen Finanzierung des Verfassungsblogs in 2023) als auch Effekt 2 (Anstieg des Beitrags pro Institution) dargestellt.

Die **Unterschiede zwischen den Differenzen** zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten beruhen hier demnach zusammengefasst auf den vier Faktoren:

- i. Kostensteigerung von Steuerberatung und IT (25 % oder 90 %)
- ii. Anzahl der weiteren Publisher (1, 2 oder 3)
- iii. Zusätzliche Institutionen (1 bis 20)
- iv. Beitrag je Institution (3.500 €, 4.000 €, 5.000 € oder 6.000 €)

Die Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten kann – wie aus Tabelle 8 ersichtlich wird – negativ (dunkelgrau), d.h. Mehrkosten übersteigen Mehreinnahmen, oder positiv (hellgrau), d.h. Mehreinnahmen übersteigen Mehrkosten, sein.

So wird bspw. bei der Annahme von Szenario K1, Zusammenschluss mit einem weiteren Publisher, Beitrag je Institution von 4.000 € und 5 weiteren Institutionen eine Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten von minus 10.350 € erwartet. Bei der Annahme von Szenario K2, ceteris paribus, überschreiten die Mehrkosten die Mehreinnahmen um 22.849 €.

Ein alternatives Beispiel wäre die Annahme von K1, Zusammenschluss mit zwei weiteren Publishern, Beitrag je Institution von 5.000 € und 5 weiteren Institutionen ein Mehreinnahmenüberschuss von 12.843 € erwartet. Im Gegensatz dazu entsteht bei der Annahme von K2, ceteris paribus, kein Überschuss, sondern ein Defizit durch die Mehrkosten i.H.v. 12.156 €. Eine Erhöhung der Anzahl von Institutionen auf 10 oder des Beitrags auf 6.000 würde dann unter der Annahme von K2 die Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten positiv werden lassen (12.844 € bzw. 15.844 €).

Fraglich ist nun im nächsten Schritt, ab wann ein positiver monetäre Synergieeffekt durch den Zusammenschluss zu erwarten ist. Zum einen ist der Synergieeffekt dann positiv, wenn die in Tabelle 8 genannten Differenzen zwischen Mehreinnahmen und Mehrausgaben größer Null sind. Zum anderen ist der Synergieeffekt auch bei einer negativen Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten dann positiv, wenn der Betrag¹⁹ dieser Differenz geteilt durch die Anzahl der weiteren Publisher (neben dem Verfassungsblog) kleiner ist als die mit den zusammengelegten Aufgaben assoziierten Kosten, die jeder weitere Publisher vor dem Zusammenschluss schon hatte. Tabelle 9 beschreibt die jeweiligen Kosten, die nach Abzug der Mehreinnahmen jeder weitere Publisher (nicht der Verfassungsblog) zu tragen hätte (für eine Teilung der Mehrkosten aller Publisher inkl. des Verfassungsblogs s. Ausführung zu Tabelle 10 weiter unten, S. 13). Die Zahlen beruhen auf den Berechnungen in Tabelle 8, wobei jede Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrkosten durch die Anzahl der weiteren Publisher (1, 2 oder 3) geteilt wird. Betrachtet werden hier nur die negativen Werte. Somit wird bspw. erwartet, dass im Szenario K1 bei einem Zusammenschluss des Verfassungsblog mit 2 weiteren Publishern und gleichzeitigen Mehreinnahmen durch die Erhöhung des Beitrags je Institution auf lediglich 4.000 € und 5 zusätzliche Institutionen der Beitrag, den *jeder* weitere Publisher zu

19 „Betrag“ ist hier und im Folgenden im mathematischen Sinne (d.h. $|-x| = x$) zu verstehen.

entrichten hätte, um die Mehrkosten zu decken, bei 7.579 € im Jahr läge. Im Szenario K2 läge der Beitrag sogar bei 20.078 €.

Tabelle 9: Beitrag jedes zusätzlichen Publishers (Mehreinnahmen minus Mehrkosten geteilt durch Anzahl an weiteren Publishern; verschiedene Szenarien K1 und K2; nur negative Werte)

		K1				K2					
		Zusätzliche Institutionen im Vergleich zu IST VB 2025				Zusätzliche Institutionen im Vergleich zu IST VB 2025					
		1	5	10	15	20	1	5	10	15	20
Zusammenschluss	Beitrag je Institution										
	3.500 €	- 58.350 €	- 24.350 €	- 6.850 €			- 50.849 €	- 36.849 €	- 19.349 €	- 1.849 €	
	4.000 €	- 26.350 €	- 10.350 €				- 38.849 €	- 22.849 €	- 2.849 €		
	5.000 €	- 2.350 €					- 14.849 €				
mit einem weiteren Publisher	3.500 €	- 21.579 €	- 14.579 €	- 5.829 €			- 34.078 €	- 27.078 €	- 18.528 €	- 9.578 €	- 828 €
	4.000 €	- 15.579 €	- 7.579 €				- 28.078 €	- 20.078 €	- 10.078 €	- 78 €	
	5.000 €	- 3.579 €					- 16.078 €	- 6.078 €			
	6.000 €						- 4.078 €				
mit zwei weiteren Publishern	3.500 €	- 15.988 €	- 11.522 €	- 5.488 €			- 28.488 €	- 23.821 €	- 17.988 €	- 12.154 €	- 6.321 €
	4.000 €	- 11.988 €	- 6.655 €				- 24.488 €	- 19.154 €	- 12.488 €	- 5.821 €	
	5.000 €	- 3.988 €					- 16.488 €	- 9.821 €	- 1.488 €		
	6.000 €						- 8.488 €	- 488 €			
mit drei weiteren Publishern	3.500 €										
	4.000 €										
	5.000 €										
	6.000 €										

Der Synergieeffekt durch den Zusammenschluss ist dann positiv, wenn die bisherigen Kosten durch Geschäftsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Controlling, Steuerberatung und IT, erstens, zusammengelegt werden können und somit diese Kosten nicht mehr jeweils bei den Publishern anfallen und, zweitens, die durchschnittlichen Kosten assoziiert mit den nun zusammengelegten Aufgaben je weiterem Publisher größer sind als die in Tabelle 9 genannten Werte. Um an das oben genannte Beispiel anzuknüpfen, wäre der Synergieeffekt durch den Zusammenschluss genau dann positiv, wenn jeder weitere Publisher vor dem Zusammenschluss jeweils zusammenlegbare Kosten von mindestens 7.579 € (K1) bzw. 20.078 € (K2) hätte. Unter diesen Umständen ist es für jeden Publisher (inkl. des Verfassungsblogs) monetär sinnvoll einen Zusammenschluss zu erwägen.

Daran anschließend zeigt Tabelle 10 den monetären Synergieeffekt durch einen Zusammenschluss unter Unkenntnis der Kostenstruktur der weiteren Publishern. Dabei basiert die Übersicht auf den Werten in Tabelle 8 und somit auf den Annahmen von in dieser Analyse beschriebenen Kosten- und Einnahmeveränderungen. Jeder Wert wird zudem durch die Anzahl der Publisher inkl. des Verfassungsblogs geteilt. Somit wird aus Tabelle 10 ersichtlich, wie viel Mehreinnahmen (hellgrau) am Ende durch den Zusammenschluss für jeden Publisher jeweils entstehen, ohne dabei die bisherige Kostenstruktur der weiteren Publisher zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu Tabelle 9 werden die positive Werte aus Tabelle 8 nicht nur durch die weiteren Publisher, sondern durch alle Publisher inkl. des Verfassungsblogs geteilt, da die Überschüsse jedem Publisher zu gleichen Teilen zugutekommen sollten. Wohingegen das Defizit aus Mehreinnahmen und Mehrkosten in dieser Analyse den weiteren Publishern zuzurechnen ist, da deren Kostenstruktur unbekannt ist. **Daher sollen Tabelle 9 und Tabelle 10 nicht als Aufteilung der Kosten angesehen werden, sondern vielmehr als Hilfsrechnung zur Ermittlung der Schwellenwerte, ab denen von den weiteren Publishern zusammenzulegenden Kosten ein positiver monetärer Synergieeffekt möglich ist.** Die tatsächliche Aufteilung der Kosten kann dann davon unabhängig festgelegt werden.

Tabelle 10: Schwellenwerte ab wann für alle Beteiligte ein positiver Effekt entsteht (Mehreinnahmen minus Mehrkosten geteilt durch Anzahl der Publisher inkl. Verfassungsblog; verschiedene Szenarien K1 und K2, ungeachtet der bisherigen Kostenstruktur der weiteren Publishern; nur positive Werte)

		K1					K2				
		Zusätzliche Institutionen im Vergleich zu IST VB 2023					Zusätzliche Institutionen im Vergleich zu IST VB 2023				
		1	5	10	15	20	1	5	10	15	20
Zusammen schluss mit einem weiteren Publishern	Beitrag je Institution										
	3.500 €				5.325 €	14.075 €					7.825 €
	4.000 €			4.825 €	14.825 €	24.825 €			8.575 €	18.575 €	
	5.000 €		8.825 €	21.325 €	33.825 €	46.325 €	2.575 €	15.075 €	27.575 €	40.075 €	
	6.000 €	10.825 €	22.825 €	37.825 €	52.825 €	67.825 €	4.575 €	16.575 €	31.575 €	46.575 €	61.575 €
mit zwei weiteren Publishern	3.500 €				1.948 €	7.781 €					
	4.000 €			1.614 €	8.281 €	14.948 €					6.615 €
	5.000 €		4.281 €	12.614 €	20.948 €	29.281 €			4.281 €	12.615 €	20.948 €
	6.000 €	5.614 €	13.614 €	23.614 €	33.614 €	43.614 €	5.281 €	15.281 €	25.281 €	35.281 €	
mit drei weiteren Publishern	3.500 €				259 €	4.634 €					
	4.000 €			9 €	5.009 €	10.009 €					634 €
	5.000 €		2.009 €	8.259 €	14.509 €	20.759 €			5.134 €	11.584 €	
	6.000 €	3.009 €	9.009 €	16.509 €	24.009 €	31.509 €	7.134 €	14.634 €	22.134 €		

Positive und negative monetäre Synergieeffekte

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es zwei Ergebnisse gibt, bei denen der monetäre Synergieeffekt eines Zusammenschlusses der Verfassungsblogs mit weiteren Publishern **positiv** sein kann:

Die Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrausgaben ist positiv. Dann kann unabhängig von der Kostenstruktur der weiteren Publisher festgestellt werden, dass der Zusammenschluss für alle Publisher mit positiven monetären Effekten einhergeht. Der Überschuss kann auf verschiedene Arten aufgeteilt werden. Es ist denkbar, dass jeder Publisher einen Anteil des Überschusses (entspricht den Werten in Tabelle 10) gutgeschrieben bekommt. Alternativ könnte der gesamte Überschuss (entspricht den Werten in Tabelle 8) dem Verfassungsblog gutgeschrieben werden, weil er bereits vor Zusammenschluss einen Großteil der zusammenlegbaren Kosten trägt (gut 130.000 €, vgl. Tabelle 4). Die genaue Verrechnung/Gutschreibung ist jedoch nicht Gegenstand dieser Analyse.

Sollte die Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrausgaben negativ sein, so ist der monetäre Synergieeffekt nur dann positiv, wenn die zusammenlegbaren Kosten der weiteren Publisher in Summe kleiner sind als der Betrag der Differenz. Da die Kostenstruktur von möglichen Publishern, mit denen sich der Verfassungsblog zusammenschließt, unbekannt sind, kann dazu keine genaue Aussage getroffen werden.

Ein **negativer** monetärer Synergieeffekt läge dann vor, wenn die Differenz zwischen Mehreinnahmen und Mehrausgaben negativ wäre und die zusammenlegbaren Kosten der weiteren Publisher kleiner sind als der Betrag der Differenz. Die negativen monetären Effekte könnten zum einen von jedem Publisher oder nur von den weiteren Publishern getragen werden, da der Verfassungsblog bereits einen Großteil der zusammenlegbaren Kosten trägt. Die genauen Zahlungsflüsse/Buchungsvorgänge sind jedoch nicht Gegenstand dieser Analyse.

Zusammenfassung

Der Verfassungsblog sieht Potential darin, sich mit ein bis drei weiteren QMABs zusammenzuschließen, um – neben auch nicht-monetären Vorteilen – sowohl Gemeinkosten zu reduzieren als auch Mehreinnahmen durch eine Konsortialfinanzierung von Staats- und

Universitätsbibliotheken zu erhöhen. Die Reduktion der Summe der Gemeinkosten des Verfassungsblogs und der weiteren Publisher sowie die Erhöhung der Mehreinnahmen beschreibt diese Analyse als monetäre Synergieeffekte.

Ziel dieses Beitrags ist zum einen die Beschreibung einiger einfach zu quantifizierenden Faktoren (auf Kosten- und Einnahmeseite), welche monetäre Synergieeffekte beeinflussen; zum anderen, unter welchen Konstellationen der Faktoren ein positiver monetärer Synergieeffekt erwartbar ist. Diese Konstellationen werden in Tabelle 9 und Tabelle 10 zusammengefasst. Tabelle 9 zeigt zu jeder Konstellation, wie hoch die zusammenlegbaren Gemeinkosten eines jeden weiteren Publishers vor Zusammenschluss sein müssten, um durch den Zusammenschluss positive monetäre Synergieeffekte zu erzielen. Tabelle 10 fasst zusammen, unter welchen Annahmen ein Zusammenschluss unabhängig der Kostenstruktur der weiteren Publishern zu positiven monetären Synergieeffekten führt.